

EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MACRONUTRIENTES EM COMBINAÇÕES DE ENXERTO/PORТА-ENXERTO DE TOMATEIRO

Moraes, C.C.¹; Parada, J.A.G. ¹; Araújo, R.R.L. ¹; Nascimento, L.B².

¹FertiSense; ²Faculdade de Tecnologia de Piracicaba.

A eficiência de utilização de nutrientes (EUN) pode ser entendida como a relação entre a concentração do nutriente nos tecidos e a produção de massa pela planta, refletindo a capacidade de um genótipo de manter altos rendimentos mesmo sob baixa disponibilidade de nutrientes. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a EUN dos cultivares de tomateiro Runner/Embarrador (R/E) e Runner/Robusto (R/R), utilizados como enxerto/porta-enxerto. A EUN foi calculada aos 141 dias após o transplante, em cultivo no solo e a campo aberto, utilizando a fórmula: massa seca total (g planta⁻¹) / conteúdo total do nutriente (g planta⁻¹). Para produtividades de 16,1 e 13,5 kg planta⁻¹ (R/E e R/R, respectivamente), as EUN (g g⁻¹) foram, respectivamente: N 47,3 e 46,7; P 211,4 e 240,3; K 31,3 e 35,2; Ca 125,2 e 107,5; Mg 404,6 e 445,2; e S 307,3 e 352,7. Os nutrientes mais eficientemente utilizados, em ordem decrescente, foram: Mg > S > P > Ca > N > K, com tendência similar entre os genótipos.

Palavras-chave: *Solanum lycopersicum*, nutrição de plantas, sustentabilidade.

Instituição Financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.